

NOTATKA / NOTE

Nowe stanowisko *Paranthrene insolita* LE CERF, 1914 (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce

New locality of *Paranthrene insolita* LE CERF, 1914 (Lepidoptera: Sesiidae) in Poland

Przemysław ŻURAWLEW

Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8043-7883

ABSTRACT. The note provides information about the new locality of *Paranthrene insolita* LE CERF, 1914 in Poland. The specimen was found on the sidewalk during strong winds, just before heavy rainfall.

KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, rare species, new record.

Przeziernik *Paranthrene insolita* LE CERF, 1914 występuje w środkowej, zachodniej i południowej Europie, a wykazany był w takich krajach jak: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Macedonia, Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina, Węgry i Włochy. Ponadto występuje również w Syrii i Turcji (LAŠTŮVKA i LAŠTŮVKA 2001, BĄKOWSKI i in. 2009, GARREVOET 2022). Zasadza śródleśne polany, obrzeża lasów mieszanych i stare zadrzewienia, larwa żeruje w gałęziach dębów *Quercus* L. spp. (BĄKOWSKI 2009, 2013).

W Polsce należy do trudno wykrywalnych i rzadko notowanych gatunków motyli. Po raz pierwszy został stwierdzony w roku 1998 na Polesiu Lubelskim, a większość jego stanowisk wykrywano za pomocą syntetycznych feromonów przywabiających samce (BĄKOWSKI i in. 2009). Dotąd wykazany został na nieco ponad 20 stanowiskach znajdujących się w siedmiu województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim (BĄKOWSKI 2013, 2017).

Nowe stanowisko gatunku wykryto w województwie wielkopolskim:

- XT95 Pleszew, ul. Osiedlowa, 28 V 2024, 1♂, leg. P. ŻURAWLEW. Okaz został znaleziony na chodniku podczas silnego wiatru, tuż przed obfitymi opadami deszczu. Jest to zarazem 12 gatunek przeziernika zanotowany na terenie powiatu pleszewskiego (LARYSZ i in. 2022).

PIŚMIENNICTWO

- BĄKOWSKI M. 2009. Redescription of female of *Paranthrene insolita polonica* SCHNAIDER 1939 (Lepidoptera: Sesiidae). Genus **20** (2): 359-366.
- BĄKOWSKI M. 2013. The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland. Kontekst, Poznań, 277 ss.
- BĄKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M., RYRHOLM N. 2009. *Paranthrene insolita* LE CERF 1914 (Lepidoptera: Sesiidae) – a new clearwing moth to the fauna of Poland. Polskie Pismo Entomologiczne **78**: 115-120.
- BĄKOWSKI M. Sesiidae [In:] BUSZKO J., NOWACKI J. (eds.). 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomological Monographs **13**, 222 ss.
- GARREVOET T. 2022. *Paranthrene insolitus* (Lepidoptera: Sesiidae), een nieuwe wespvlindersoort voor België. Phegea **50** (2): 69-72.
- LARYSZ A., ŻURAWLEW P., DOBRZAŃSKI X., MARKIEWICZ E., KOSTUJ P. 2022. Motyle (Lepidoptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda **28** (online 005): 1-68.
- LAŠTŮVKA Z., LAŠTŮVKA A. 2001. The Sesiidae of Europe. Apollo Books, Stenstrup, 245 ss.

Wpłynęło: 8 lipca 2024
Zaakceptowano: 27 sierpnia 2024